

Original paper

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMYIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING SHAKL VA USULLARI

© G.B.Sanginova¹✉

¹Qo`qon universiteti, Qo`qon, O`zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida pedagogik faoliyatning sifatini oshirish, uning samaradorligini ta'minlash va bolalarning intellektual, ma'naviy va estetik tarbiyasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Pedagogning o'z kasbiy faoliyatiga bo'lgan munosabati va uning ishga bo'lgan ishtiyoqi bu jarayonda asosiy rol o'ynaydi. Pedagogik faoliyatdagi kasbiy kuyish sindromi (burnout) o'z navbatida ta'lim jarayonining muvaffaqiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu sindrom pedagoglarning emotsional va ruhiy holatini yomonlashtirib, kasbiy samaradorlikni pasaytiradi. Maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning ruhiy holati va ishga bo'lgan motivatsiyasini qo'llab-quvvatlash muhim vazifalardan biridir. Tayyorlov guruhlarida kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirish, pedagoglarning o'z ishiga bo'lgan qiziqish va ishtiyoqini oshirishda katta rol o'ynaydi. O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini yaxshilash va pedagogik faoliyatdagi kasbiy kuyish sindromini oldini olish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarur.

MAQSAD: Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy kuyish sindromini psixologik oldini olish, kasbiy faoliyatga bo'lgan qiziqishni oshirish va pedagogik faoliyatning samaradorligini ta'minlashga qaratilgan samarali yondashuvlarni aniqlash va tahlil qilishga yo'naltirilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: Ilmiy adabiyotlar tahlili – pedagogik faoliyatda kasbiy kuyish sindromi va uning oldini olish metodlari haqida ilmiy manbalar o'rganildi. Empirik tadqiqotlar – maktabgacha ta'limdagi pedagoglarning ish faoliyati va psixologik holati tahlil qilindi. So'rovnomalar va suhbatlar – pedagoglar, ota-onalar va metodistlar bilan suhbatlar o'tkazildi. Kuzatish va taqqoslash – kasbiy kuyish sindromini oldini olishda samarali texnologiyalarning ta'siri o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik faoliyatda kasbiy kuyish sindromining oldini olish uchun quyidagi omillar samaradorlikni oshiradi: Kasbiy rivojlanish va qo'llab-quvvatlash – pedagoglarni muntazam ravishda professional rivojlanish dasturlariga jalb qilish, ularni yangi metod va texnologiyalar bilan tanishtirish, ishga bo'lgan qiziqishni oshiradi. O'zini-o'zi anglash va motivatsiya – pedagoglarning o'z kasbiy yutuqlarini anglashlari va o'z ishlariga bo'lgan ishtiyoqini oshirish uchun psixologik qo'llab-quvvatlash zarur. Innovatsion pedagogik texnologiyalar – zamonaviy texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini yangilash, pedagoglarning ishga bo'lgan munosabatini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Kollektiv ish va qo'llab-

Редактироваquvvatlash – jamoaviy ishni rivojlantirish, pedagoglar o'rtasida o'zaro qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, kasbiy kuyish sindromining oldini olishga yordam beradi.

XULOSA: Pedagogik faoliyatda kasbiy kuyish sindromining oldini olish uchun zamonaviy yondashuvlarni qo'llash zarur. Pedagoglarning o'z ishiga bo'lgan ishtiyoqini oshirish, ularning ruhiy va emotsional holatini qo'llab-quvvatlash muhimdir. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va kasbiy rivojlanish dasturlari pedagoglarning kasbiy samaradorligini oshiradi va ishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Shu bilan birga, pedagoglarning o'z kasbiy kompetensiyalarini oshirish orqali maktabgacha ta'lim tizimida sifatli ta'limni ta'minlash mumkin.

Tayanch so'zlar: Kasbiy kuyish sindromi, pedagogik faoliyat, maktabgacha ta'lim, innovatsion yondashuvlar, motivatsiya, psixologik qo'llab-quvvatlash, kasbiy rivojlanish, pedagogik texnologiyalar, jamoaviy ish.

Iqtibos uchun: Sanginova G.B. Maktabgacha ta'lim tizimida talimiy faoliyatni tashkil etish shakl va usullari // Inter education & global study. 2025. №3(1).41-67.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Г.Б.Сангинова¹✉

¹Кокандский университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В настоящее время в системе дошкольного образования важное значение имеет повышение качества педагогической деятельности, обеспечение её эффективности и развитие интеллектуального, духовного и эстетического воспитания детей. Особенно важным является отношение педагогов к своей профессиональной деятельности и их увлечённость работой. Профессиональный выгорание (burnout) в педагогической деятельности может существенно повлиять на успех образовательного процесса. Этот синдром ухудшает эмоциональное и психологическое состояние педагогов, что снижает их профессиональную эффективность. Поддержка психологического состояния педагогов и их мотивации в системе дошкольного образования является важной задачей. Формирование навыков чтения в подготовительных группах играет значительную роль в повышении интереса педагогов к своей деятельности и увлеченности работой. Для улучшения профессиональных компетенций педагогов и предотвращения профессионального выгорания необходимо использовать современные педагогические технологии.

ЦЕЛЬ: Цель данной статьи — выявить и проанализировать эффективные подходы к предотвращению профессионального выгорания педагогов в системе

дошкольного образования, повышению интереса к профессиональной деятельности и обеспечению эффективности педагогической работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Анализ научной литературы — изучены научные источники, касающиеся профессионального выгорания в педагогической деятельности и методов его предотвращения. Эмпирические исследования — проанализированы деятельность педагогов и их психологическое состояние в системе дошкольного образования. Опросы и беседы — проведены беседы с педагогами, родителями и методистами. Наблюдение и сравнение — исследовано влияние эффективных технологий на предотвращение профессионального выгорания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования показали, что для предотвращения профессионального выгорания в педагогической деятельности важными факторами повышения эффективности являются: Профессиональное развитие и поддержка — регулярное привлечение педагогов к программам профессионального развития, знакомство с новыми методами и технологиями повышает интерес к работе. Самоосознание и мотивация — необходима психологическая поддержка педагогов для повышения их осознания профессиональных достижений и увлечённости своей работой. Инновационные педагогические технологии — обновление образовательного процесса с помощью современных технологий играет ключевую роль в укреплении отношения педагогов к своей деятельности. Коллективная работа и поддержка — развитие коллективной работы и усиление взаимной поддержки между педагогами помогает предотвратить профессиональное выгорание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Для предотвращения профессионального выгорания в педагогической деятельности необходимо использовать современные подходы. Важно поддерживать увлечённость педагогов своей работой, поддерживать их психологическое и эмоциональное состояние. Инновационные педагогические технологии и программы профессионального развития повышают профессиональную эффективность педагогов и укрепляют их интерес к работе. Одновременно повышение профессиональных компетенций педагогов способствует обеспечению качественного образования в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: Профессиональное выгорание, педагогическая деятельность, дошкольное образование, инновационные подходы, мотивация, психологическая поддержка, профессиональное развитие, педагогические технологии, коллективная работа.

Для цитирования: Сангинова Г.Б. Формы и методы организации образовательной деятельности в системе дошкольного образования // Inter Education & Global Study. 2025. №3(1). С. 41-67.

FORMS AND METHODS OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM

©G B.Sanginova ¹✉

¹Kokand University, Kokand,Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: In the modern preschool education system, improving the quality of pedagogical activities, enhancing its effectiveness, and developing children's intellectual, spiritual, and aesthetic education are of great importance. A key factor in this process is the teacher's attitude toward their professional activities and their passion for the job. The professional burnout syndrome in pedagogical activities has a significant impact on the success of the educational process. This syndrome can worsen the emotional and psychological state of teachers and reduce their professional effectiveness. Supporting the mental well-being and motivation of teachers in the preschool education system is one of the crucial tasks. The development of reading skills in preparatory groups plays a significant role in increasing teachers' interest and enthusiasm for their work. The application of modern pedagogical technologies is essential for improving teachers' professional competencies and preventing the professional burnout syndrome in pedagogical activities.

AIM: This article aims to identify and analyze effective approaches to preventing the professional burnout syndrome, increasing teachers' interest in their professional activities, and ensuring the effectiveness of pedagogical activities in the preschool education system.

MATERIALS AND METHODS: Analysis of scientific literature – Studies on professional burnout syndrome in pedagogical activities and methods of prevention. Empirical research – Analysis of the work activities and psychological state of teachers in preschool education. Surveys and interviews – Discussions with teachers, parents, and methodologists. Observation and comparison – Studying the impact of effective technologies in preventing professional burnout syndrome.

DISCUSSION AND RESULTS: The research results indicate that the following factors increase the effectiveness of preventing professional burnout syndrome in pedagogical activities: Professional development and support – Regular involvement of teachers in professional development programs, introducing them to new methods and technologies, increases interest in their work. Self-awareness and motivation – Psychological support is essential to help teachers realize their professional achievements and enhance their passion for their work. Innovative pedagogical technologies – Updating the educational process with modern technologies plays a significant role in strengthening teachers' attitudes toward their work. Teamwork and support – Developing collaborative work and strengthening mutual support among teachers helps prevent professional burnout syndrome.

CONCLUSION: To prevent professional burnout syndrome in pedagogical activities, it is essential to apply modern approaches. Supporting teachers' enthusiasm for their work and their emotional and psychological well-being is crucial. Innovative pedagogical technologies and professional development programs improve teachers' professional effectiveness and increase their interest in their work. Furthermore, by enhancing teachers' professional competencies, high-quality education can be ensured in the preschool education system.

Keywords: Professional burnout syndrome, pedagogical activities, preschool education, innovative approaches, motivation, psychological support, professional development, pedagogical technologies, teamwork.

For citation: G B.Sanginova Forms and methods of organizing educational activities in the preschool education system // Inter Education & Global Study. 2025. №3(1). P. 41-67.

KIRISH

Har bir millatning o'z ma'naviy qiyofasi mavjud. Bugungi kunda har tomonlama taraqqiy topib borayotgan jamiyatimizda ma'naviyatni yuksaltirish yuksak vazifalardan biridir. Ma'naviyatimizni yanada rivojlantirishda esa millatimiz tarixini, ma'naviy qiyofasini o'zida badiiy aks ettirgan tarixiy badiiy hamda ilmiy asarlarning ahamiyati va o'rni beqiyosdir. O'zbek adabiyotida bunday asarlar juda ko'p. Ular yosh avlodni barkamol qilib voyaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega.¹

Insonni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar.

Insonning ma'rifiy va ma'naviy barkamollikka munosabatini o'zgartirib borishi natijasida pedagogika fani xalq orasida o'z mavqeyiga ega bo'ldi. Shu tariqa insonni tarbiyalovchi fan sifatida pedagogika dunyoviy fanlar tizimi qatoridan alohida o'rin egalladi. Uning bosh masalasi tarbiyadir. Abdulla Avloniy tarbiyachiga alohida e'tibor berib: "**Tarbiya yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir**"², degan edi. Bola tug'ilgan kundan boshlab, uni maktabga borgunigacha bo'lgan davrda har tomonlama yetuk barkamol qilib tarbiyalash qonuniyatlarini o'rganish maktabgacha ta'lim pedagogikasining mavzusidir. U maktabgacha ta'lim muassasalari va oilaning tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishi birligini, maktabgacha ta'lim muassasasi va maktab ishidagi aloqadorlikni, bolalarni maktabda o'qishga tayyorlashni ta'minlab, maktabgacha tarbiya sharoitida tarbiya va ta'lim berish

¹<https://cyberleninka.ru/article/n/abdulla-avloniy-asarlarida-ma-naviy-ma-rifiy-tarbiya-g-oyasining-aks-etishi/viewer>

Nasriyeva Zulfiya Isroilovna. Abdulla avloniy asarlarida ma'naviy-ma'rifiy tarbiya g'oyasining aks etishi. 2021

² <https://cyberleninka.ru/article/n/abdulla-avloniy-asarlarida-ma-naviy-ma-rifiy-tarbiya-g-oyasining-aksetishi/viewer>

Nasriyeva Zulfiya Isroilovna. Abdulla avloniy asarlarida ma'naviy-ma'rifiy tarbiya g'oyasining aks etishi. 2021

ishlarining vazifalarini, tamoyillarini, mazmunini, metodlarini, shakllarini va uni tashkil etishni ishlab chiqdi. Bu fanning predmeti quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasi rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablariga suyanan holda faoliyat yuritish;
- Maktabgacha ta'lim tizimida ta'limiy faoliyatni tashkil etish ta'lim-tarbiya mazmunini takomillashtirish;
- ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llaniladigan metod va usullarni axborot texnologiyalari asosida tashkil qilish;
- bolalarni jismoniy, aqliy, ruhiy sog'ligini ta'minlashda o'qituvchi-tarbiyachi mahorati.

Maktabgacha ta'lim pedagogikasi nazariyasi va amaliyotning maktabgacha yoshdagi bolalarga har tomonlama tarbiya berishda bolaning imkoniyatlari va uni ilk yoshdan boshlab tarbiyalashning roli, maktabgacha tarbiyani hayot, zamon bilan bog'lab olib borishning zarurligi bola shaxsining shakllanishida ijtimoiy muhitning hal qiluvchi ahamiyatga egaligiga asoslanadi.

Ta'limni tashkil etishning yordamchi shakllari fakultativ mashg'ulotlar sanaladi. Ular o'quvchilarning qiziqishlari asosida tashkil etiladi:

- to'garaklar;
- klublar;
- olimpiadalar;
- viktorinalar;
- ko'rgazmalar;
- ekspeditsiyalar va hokazolar.³

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yosh avlodning aqliy-intellektual, estetik, jismoniy, ma'naviy salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirish alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bu borada pedagog rahbar-jamiyatning yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga qo'ygan ijtimoiy buyurtmasining asosiy ijrochisiga aylanishi muqarrar.

Hozirgi davrning bu talabi – maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarini axloqan va ma'nan yetuk, komil insonlar qilib tarbiyalash vazifalarini bajarishni talab etadi. MTT rahbarlari va pedagog kadrlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – erkin fuqaro ma'naviyatini, ozod shaxsni shakllantirish masalasidir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini ta'minlashda zamonaviy yondashuvlar, boshqaruv, innovatsiya va axborot texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etishda rahbarlik layoqatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jamoatchilik, halq rahbar shaxsning mustaqil dunyoqarashi, keng fikrlashi, uzoqni ko'ra bilish qobiliyati bilan boshqalardan ajralib turishini, iymon e'tiqodi, mustahkam irodasi, baquvvat, or-nomusli, harom-xarish ishlardan hazar qiladigan, izlanuvchan, tashabbuskor, tadbirkorlik fazilatiga ega bo'lishini, tashkilotchi, talabchan va qat'iyatli bo'lishini istaydi.

³ <https://slidetodoc.com/mavzu-talimni-tashkil-etish-shakllari-va-turlari-1/>

Avvalambor, uning vatanparvar va yurtparvarlik fazilatlariga ega bo'lishi, ona yurtini chin qalbidan sevishi va ardoqlashi, el-yurti uchun o'zini ayamasi, kerak bolsa, bu yo'lda jonini ham fido qilishiga tayyor bo'lishini, o'z kasbkorining ustasi, shu ishning chinakam bilimdoni, bu borada boshqalarga o'rnak bo'lishini kutadi.

Maktabgacha ta'lim tizimining yangi avlod rahbarlarini shakllantirish masalasi ham kundalik dolzarb ahamiyat kasb etuvchi masalalar sirasiga kiradi. Bunda rahbarning muvofiqlashtirish, rejalashtirish, tartibga solish, nazorat qilish va baholash vazifalari bilan uyg'unlikda bajarilishi lozim bo'lgan vazifalari to'g'risida e'tirof etilgan funktsiyalar bolalarning intellektual jihatdan voyaga yetishiga, ma'naviy barkamol shaxs bo'lib shakllanishiga va pedagog xodimlarning ilmiy-ma'naviy jihatdan o'sishiga, siyosiy va fuqarolik pozitsiyasining mustahkamlanishiga olib keladi.

Maktabgacha ta'lim jarayonida insonparvarlik omilini ta'minlaydigan ustozlarning shaxsiy sifatlariga quyidagilar kiradi: talabchanlik, haqqoniylik, halollik, mehribonlik, xushmomalalik. Ushbu sifatlar pedagogning ta'lim-tarbiya oluvchilar uchun ahamiyatini belgilashi kerak.

Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifati – tarbiyachi va xodimlarning kasbiy rivojlanishi tavsifi bo'lib, zamonaviy bosqichida iqtisodiy taraqqiyot talablariga mos kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli yurituvchi mutaxassis qobiliyati va ish faoliyati bilan belgilanishi e'tirof etiladi.⁴

Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining rolini oshirish bilan tavsiflanadi. Talabalar tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishining ta'lim olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvga asoslangan uchinchi avlodning yangi davlat ta'lim standartlarini (FSES HPE) joriy etish talabning tobora faol ishtirok etishi asosida bir qator fanlarni, shu jumladan sotsiologiyani o'qitish uslublarida sezilarli o'zgarishlarni nazarda tutadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Ta'lim printsiplariga o'tmishda mashhur allomalarimiz ham katta e'tibor berganlar. Masalan, Abu Nasr Forobiy va Abu Ali ibn Sinolar ushbu printsiplar xususida o'z asarlarida bayon qilganlar. Jumladan, qomusiy olim Ibn Sino asarlarida ham didaktikaning printsiplariga, xususan ko'rsatmali o'qitishga qiziqish bilan qaragan. Olim inson haqiqatdan mavjud narsalarni yoki ularning tasvirini ko'rib idrok etishi tufayli unda ob'yektiv voqelikni to'g'ri aks ettiradigan tasavvur shakllanishini o'qitgan.

⁴ https://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_4/921-928.pdf

Ra'no Xamidovna Nosirova. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish.2021

Farobiyning fan va san'atning afzalligi haqidagi risolasida o'quv jarayonini tashkil etishga va o'qitish metodlariga qo'yiladigan talablar ifodalangan. Olim o'zining o'qitish metodlari haqidagi tushuntirishlarida o'quvchilarga turli bilimlar berish bilan birga, mustaqil holda bilim olish yo'llarini ham ko'rsatish, ularni bilimlarning zarurligiga shakshubhasiz ishontirish kerakligini uqtirgan. Sharq qomusiy olimlarining asarlarini tahlil qilish, hozirgi terminologiyadan foydalanib, mazkur asarlar mualliflarining prinsiplari va o'qitish metodlari bilishning umumiy qonunlariga muvofiqligini aniqlash imkonini beradi. Barcha qomusiy olimlar foydalangan o'qitish metodlarini bir necha guruhga ajratish mumkin. Bular: ko'rsatmali tajriba metodlari (Ibn Sino), bilimlarni bayon qilishning savol-javobli yo'llari (Abu Rayhon Beruniy, al-Xorazmiy), ko'nikma va malakalarni [shakllantirish metodlari](#), bilimlarni tekshirish metodlari (Forobiy, al-Xorazmiy) va hokazolardan iboratdir. Shunisi diqqatga sazovorki, mazkur olimlarning barchasi o'quvchilar faoliyatini kuchaytirish va ularda mantiqiy tafakkurni rivojlantirish maqsadini ko'zlagandar.

Burxoniddin Zarnudjiyning fikricha, insonning bilish faoliyati bilmaslikdan bilishga qarab boradi. Aql - faol, ijodiy kuchdir, koinotni bilish qurolidir. Ammo dastlabki tajribasiz bilishning bo'lishi mumkin emas. Chunki umuminsoniy aql tushunchasi taqqoslash, kuzatish va tajriba yo'li bilan tarkib topadi. Bundan shunday pedagogik xulosa chiqarish mumkinki, inson hissiy idrokni boyitish bilangina o'zining bilimlarini oshira oladi. Shuning uchun ta'limda o'quvchilarning o'zidagi tajribaga tayangan metodlardan iloji boricha keng foydalanish kerak.

Mitrofanova Tatyana Vladimirovna ta'kidlashicha ayni paytda maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilari o'z faoliyatiga innovatsion texnologiyalarni jadal joriy etmoqda. Maktabgacha ta'lim GEFda dasturni muvaffaqiyatli amalga oshirishning psixologik-pedagogik shartlaridan biri ta'lim jarayonida bolalar bilan ishlashning psixologik, yosh va individual xususiyatlariga mos keladigan shakl va usullardan foydalanish hisoblanadi. Shuning uchun maktabgacha tarbiyachilarning asosiy vazifasi bolalar bilan ishlashni tashkil etish usullari va shakllarini, shaxsiyatni rivojlantirish maqsadiga eng mos keladigan innovatsion pedagogik texnologiyalarni tanlashdir.⁵

V. A. Slastenin "ta'lim" tushunchasini pedagogikadagi yetakchilardan biri deb ta'riflagan. U ham keng, ham tor ma'noda qo'llaniladi. Keng ma'noda ta'lim ijtimoiy hodisa sifatida, jamiyatning shaxsga ta'siri sifatida qaraladi. Bunday holda, ta'lim aslida sotsializatsiya bilan belgilanadi. Tor ma'noda ta'lim o'qituvchi va talabalarning amalga oshirish uchun maxsus tashkil etilgan faoliyat sifatida qaraladi.

Pedagogik jarayon kontekstida ta'lim maqsadlari o'qituvchilarning faoliyati tarbiyaviy ish deb ataladi.⁶

Johann Friedrich Oberlin fikriga ko'ra butun dunyoda maktabgacha ta'lim uchun institutsional tuzilmalar, shuningdek, muassasalarga qo'llaniladigan nomlar juda xilma-

⁵ <https://nsportal.ru/mitrofanova-tatyana>

⁶ <https://cyberleninka.ru/article/n/pre-school-education-methods-characteristics-and-functional-purpose/viewer>

Dilnoza Abdurashidovna Mutalova. Pre-school education methods: characteristics and functional purpose.2021

xildir. Odatda chaqaloqlarni parvarish qilish markazlariga beriladigan atamalar - bolalikning birinchi bosqichida (taxminan uch oylikdan uch yoshgacha) - bolalar maktabi, kunduzgi parvarishlash, kunduzgi bolalar bog'chasi deb ataladi. Bu atama frantsuz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda, ya'ni Skandinaviya, Buyuk Britaniya, Polsha, Rossiya va Isroil kabi joylarda yuritiladi. Erta bolalikning ikkinchi bosqichi uchun boshqa institutsional nomlar va tartiblar mavjud bo'lib, eng keng tarqalgani "ona maktabi" (école maternelle) yoki bolalar bog'chasi. Odatda, onalar maktabi (uch-to'rt yoki besh yoshdagilar uchun) bolalar bog'chasidan (to'rt yoki besh-olti yoshgacha) oldin bo'ladi, lekin ba'zi mamlakatlarda, masalan, Italiyada, bola onadan to'g'ridan-to'g'ri boshlang'ich maktabga boradi. Germaniyada bolalar bog'chasiga qo'shimcha ravishda maktab yoshidagi, yetarlicha yetuk bo'lmagan bolalar uchun mo'ljallangan va shuningdek boshlang'ich maktabga o'ziga xos tayyorgarlik maktabi bo'lib xizmat qiladigan Schulkindergarten (maktab bolalar bog'chasi) mavjud.⁷

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev o'zining "Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob halqimiz bilan birga quramiz" kitobida: "O'z xalqiga fidoyi, biz boshlagan ishlarni davom ettirishga qodir bo'lgan, har tomonlama yetuk rahbar oldida dolzarb vazifa – kelgusi avlodni komil inson qilib tarbiyalash vazifasi turibdi"- degan fikrni e'tirof etadilar. Darhaqiqat, XXI asrda ijtimoiy - iqtisodiy munosabatlar rivojida inson aql zakovati va ma'naviyati asosiy muvofiqlashtiruvchi, rivojlantiruvchi omil va vosita ekanligi tobora namoyon bo'lmoqda. Shuning uchun insonparvarlik bozor iqtisodiyoti asosida huquqiy, demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyati qurilishining bosh tamoyili sifatida maydonga chiqdi.⁸

Ta'lim usullarining ta'lim texnologiyasidagi o'rni va ahamiyati katta. Hozirda yangi pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida kengroq joriy etilishi zahirida o'quvchi-talabaga berilishi lozim bo'lgan ilmiy bilimlar ko'lami o'qitish usullari va shakllarining doirasini kengaytirish zarurligini taqozo etmoqda. Ta'lim usullarining ta'lim texnologiyasidagi o'qitishning hikoya, suhbat, ma'ruza, illyustratsiya turlari, namoyish qilinadigan asbobuskunalar va priborlarni ko'rsatish, mashqlarni, mehnat topshiriqlarini, laboratoriyada o'tkaziladigan tajribalarni bajarish, o'quv faoliyatida rag'batlantirish va tanbeh, o'quv materiallarini muammoli bayon qilish turlari mavjud.(1-rasm)

⁷ <https://www.britannica.com/topic/preschool-education>

⁸ https://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_4/921-928.pdf

Ra'no Xamidovna Nosirova. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish.2021

9

1-rasm. Interfaol usul turlari.

Metod – bu pedagogning bolalar bilan ishlash, bolalarning atrofda dunyo haqidagi g'oyalarini shakllantirish usuli, bolalarning nutq qobiliyatlarini rivojlantirish vositasidir. Zamonaviy didaktikaning dolzarb muammolaridan biri o'qitish usullarini tasniflash muammosidir. Hozirgi vaqtda bu masala bo'yicha yagona nuqtai nazar yo'q.

Olimlar ta'lim metodlarini katta va kichik guruhlarga bo'lish turli belgilarga asoslanishi sababli bir qancha tasniflar mavjudligini isbotlashdi.

Tarbiyachining interfaol ta'lim sharoitidagi faoliyatining asosi - bu shaxsga yo'naltirilgan yondashuvdir. Unga rioya qilishning asosiy talablari:

- insonparvar pedagogik pozitsiya;
- bolaga, uning ishiga qiymat munosabati;
- ta'lim-tarbiyaviy, madaniy-axborot va fan-ta'lim muhitini yaratish;
- ta'lim texnologiyalari metodikasi va asoslari;
- bolalarning individualligini maqsadli rivojlantirish.

Ta'lim metodlarini quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

1. Og'zaki usullar (bilimning manbai og'zaki yoki bosma so'zdir);
2. Ko'rgazmali usullar (bilimning manbai kuzatilgan narsalar, hodisalar, ko'rgazmali qurollar);

3. Amaliy usullar (bolalar amaliy harakatlarni bajarish orqali bilim oladi va ko'nikmalarni rivojlantiradi);

4. O'yin usuli tarbiyaviy harakatni shartli rejaga o'tkazish, bolaning o'yin holatiga to'liq kirishini o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim metodlari - pedagog va bolalarning ta'lim maqsadiga erishishiga qaratilgan o'zaro bog'liqlik faoliyati hisoblanadi.

⁹ Muallif chizmasi.

Interfaol usullar va texnologiyalar yuzdan ortiq bo'lib, bolalar bog'chasida ko'pincha o'quv jarayonini tashkil etishda quyidagi interfaol usullardan foydalaniladi:

Klaster – Ushbu metod har qanday mavzu haqida erkin va ochiq fikr yuritishga yordam beradigan usuldir. Bu fikrlashning chiziqli bo'lmagan shakli. Klasterlarga bo'linish juda oddiy. Faoliyat jarayonida kalit so'z tasvirlangan rasm osib qo'yiladi va bolalarga bu rasm bilan bog'liq so'zlarni aytib berish taklif etiladi. Ushbu usul guruhda, shuningdek, bir nechta rasmni taklif qiladigan va ular orasidagi bog'liqlikni topadigan har bir bola bilan alohida-alohida o'tkazilishi ham mumkin.

Aqliy hujum – g'oyalarni ishlab chiqish, muqobil variantlar va imkoniyatlarni o'ylab topish, kamchiliklarni aniqlash va ijodiy yondashuvlarni ishlab chiqishning eng yaxshi va mashhur usullaridan biridir. Aqliy hujumning maqsadi: har bir bolaga tanqiddan qo'rqmasdan o'z g'oya va takliflarini bayon etish, fasilitatorga esa ishtirokchilardan kelgan har bir qimmatli g'oyani qamrab olishga harakat qilish imkonini berishdir. Bu g'oyalar har qanday muammoni hal qilish uchun ham, har qanday masala bo'yicha to'plangan ma'lumotlarni umumlashtirish uchun ham kerak.

Mikrofon – bu bolalarning pedagog bilan birgalikda bir doira tashkil etadigan va bir-biriga taqlid qilingan yoki o'yinchoq mikrofonini topshiradigan ish usuli bo'lib, bu jarayonda bolalar o'z fikrlarini ma'lum bir mavzu bo'yicha ifodalaydilar, Misol uchun, bola mikrofonni oladi, o'zi haqida bir nechta jumalarda gapiradi va mikrofonni boshqa bolaga uzatadi. Bolalarning barcha so'zlari qabul qilinadi, tasdiqlanadi, lekin muhokama qilinmaydi.

Kutish - bu muammoni hal qilishning mumkin bo'lgan variantlarini "taxmin qilish" taklif qilingan bolalar bilan ishlash usuli hisoblanadi. Misol uchun bolalarni barcha kuz faslining oylarini chaqirishga taklif qilish, har bir oydan nima kutayotgani haqida gapirish kerak. Keyin esa bir oy o'rnida o'zini tanishtirish va ular haqida gapirish: "Men kuzning birinchi oyi – sentyabr. Men juda issiq oyman. Men barcha bolalarni yaxshi ko'raman, chunki ular maktabga borishni boshlaydilar". Keyingi bola bu oy haqida gapirishni davom ettiradi (juftlikda ishlash).

Fikrlar sintezi – bu bolalar kichik guruhlariga birlashib, muayyan vazifani bajaradigan ish usuli bo'lib, masalan, qog'ozga chizilgan rasm. Bir guruh chizgan rasmni boshqa guruh davom ettiradi va bajarilgan vazifani yakunlaydilar. Faoliyat jarayoni yakunlanganidan so'ng ular tasvirning qandayligi va nima uchun tugatilganligi haqida umumiy hikoya qila olishlari kerak.

Karusel - ushbu texnologiya bolalarning juftlikda ishlashlari uchun qo'llaniladi. Interfaol texnologiya, ya'ni "karusel" bolada o'zaro yordam, hamkorlik qobiliyatlari kabi axloqiy va irodaviy fazilatlarni shakllantiradi. Buning uchun har bir bola o'zining juftini topib, uning tashqi doirada kim bo'lishi va ichki doirada kim ekanligini bilib olishi kerak. Ichki doira ichida turgan bolalar qattiq ovozsiz deb ataladi va tashqi doirada turgan bolalar yumshoq ovozsiz deb nomlanadi. Bolalar bir-biri bilan faol muloqot qiladilar, qattiq va yumshoq ovozsizlarni aniqlaydilar.

Munozara - bu murakkab muammoni jamoaviy muhokama qilish usuli. Muhokamaga ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari tayyorgarlik ko'rishlari va barcha bolalar faol ishtirok etishlari kerak. Muhokamaning oxirida muammoning yoki tavsiyaning yagona jamoaviy yechimi shakllantiriladi. Savollar (vazifalar) beshtadan ortiq taklif qilinishi kerak. Ularni shakllantirish, ilgari aytilmagan muammo haqida turli fikrlarni ifoda etish imkoniyati bo'lishi kerak. Bolalar o'z fikrlarini bildirishni o'rganadilar: "Menimcha", "Mening fikrimcha", "Men roziman, lekin", "Men bunga qo'shilmayman, chunki" (sababi keltiriladi).

Shunday qilib, interfaol ta'lim - pedagogikaning qiziqarli, ijodiy, istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik – pedagogik imkoniyatlarini hisobga olgan holda barcha qobiliyatlarini amalga oshirishga yordam beradi. Bevosita ta'lim faoliyatida interfaol texnologiyalardan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning faoliyat jarayonidagi qiyinchiliklarini yengillashtiradi, ularning faoliyat shakllarini o'zgartirish, mashg'ulot mavzusiga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Ta'limiy faoliyatning qiziqarli va samarali bo'lishida, bolalarning bilim, ko'nikma va malakalarni mukammal egallashlari uchun tarbiyachining asosiy vazifasi mashg'ulotda samarali usul-metodlardan foydalanib, bolajonlarni mustaqil hayotga tayyorlash hamda ularda axloqiy sifatlarni tarkib toptirishdan iboratdir. Shunday qilib, o'qitish usullari tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning nazariy hamda amaliy bilish faoliyatining ta'limiy vazifalarini bajarishga qaratilgan yo'lidir.

Har qanday ta'lim usulidan biror maqsadga erishish ko'zda tutiladi. Shu boisdan unga erishishda pedagogik faoliyatda tarbiyachidan yuksak bilim, ijodkorlik va pedagogik qobiliyat hamda mahoratli bo'lishni talab etiladi.

Ta'lim usullarini tasniflashda o'quvchiga dastur materiallarini o'rganishning maqsadga muvofiqroq yo'llarini tanlash imkonini yaratadi, o'z ishidagi yutuq va kamchiliklarini tushunishda yordam beradi, o'qituvchining faoliyatini takomillashtirish uchun qulay sharoit vujudga keltiradi.

Ta'limiy faoliyatda bolalarni faol qatnashishini ta'minlash, har bir bolaga aloxida e'tibor qaratish va bolani ushbu mashg'ulotda biror narsa o'rganish uchun rag'batlantirib borish lozim. Mashg'ulotga yutuqqa erishayotgan bolalarni ishi uchun maqtab qo'yish ham ulardagi rag'batni kuchaytiradi. Ammo psihologlarning fikricha maqtab shaxsga nisbatan emas balki qilingan ishiga nisbatan qaratilishi kerak deyiladi. Chunki agar maqtab shaxsga nisbatan berilsa bu bolani keyinchalik hudbinlikka yetaklab borishi mumkin ekan. Ishiga qaratilgan maqtab keyinchalik ham har qanday ishni sifatli va tez bo'lishini ta'minlaydi.¹⁰

¹⁰ Yusupov, L. S. Bolalarni ilk yoshida xorijiy tillarni o'rgatishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati: Muammo va yechimlar / L. S. Yusupov. — Tekst : neposredstvennyy // Molodoy uchenyy. — 2020. — № 26 (316). — S. 339-343. — URL: <https://moluch.ru/archive/316/72186/> (data obrauyeniya: 20.02.2023).

Maktabgacha ta'lim tizimida bolajonlarga bilim berishning eng qulay imkoniyatlarga asoslangan holda ta'limiy faoliyat usullarining quyidagi turlarni ko'rishimiz mumkin:(2-rasm)

2-rasm. Ta'limiy faoliyat usullari.

Pedagogika amaliyotida o'qitish usullari va metodlarining juda katta boyligi to'plangan. Ularni tanlashda turli sharoitlar, o'tilayotgan fanning xarakteri, bolalarning yosh xususiyatlari, oldingi tayyorgarlik darajasi va hokazolar hisobga olinadi. Metodlar va usullarni tanlash tarbiyachi mashg'ulotda hal qilishi mo'ljallangan masalaga bog'liq bo'ladi. Mashg'ulotning turli bosqichlarida puxta o'ylash va samarali usullar hamda metodlarni tanlash juda muhimdir. Tarbiyachi mashg'ulotning eng boshida 4-5 daqiqa umumiy so'rashni amalga oshirishi darkor va bolajonlarning qaysi guruhi o'tgan dars bo'yicha yetarli darajada o'zlashtirmaganini aniqlaydi va keyingi so'rashda guruhning diqqat-e'tiborini eng avval ana shu masalaga qaratadi. Dastlab savollarga batafsil javob bera oladigan bolajonlardan so'raydi. Natijada guruhning bir qismi uchun murakkablik qilgan material tushunarli bo'ladi. Bu usul tarbiyalanuvchining mashg'ulotlardagi nuqsonlarini payqash va shu xaxoti bartaraf etishda yordam beradi. Mazkur usulning samaradorligi ham xuddi ana shundadir. Garchi har bir tarbiyachining ishida anchagina usul va metodlar mavjud bo'lsa-da, ularni qo'llashdan ko'zlanadigan maqsad tarbiyalanuvchining ta'limiy faoliyatini faollashtirishdir. Bu usullar juda muhim bo'lib, tarbiyalanuvchilarni amaliy faoliyatgani xatti-harakatga aylantiradi, ta'lim faoliyati

jarayonining ishini osonlashtiradi. o'qish-o'rganish diqqat-e'tiborni talab qiladigan murakkab faoliyatdir va unda o'tkir aql, tiniq tasavvur, kuchli xotira zarur. '

Bolaning faolligi ijtimoiy tarixiy tajribani o'zlashtirishga yordam beradi, buning asosida uning bilish, ko'rgazmali o'yin, eng oddiy mehnat va o'quv kabi xilma-xil faoliyat turlari, shuningdek, muomalasi shakllanadi. Bola u yoki bu faoliyatni o'zlashtirib, faollik ko'rsatadi, ayni paytda shu faoliyat bilan bog'liq bilimlar, malaka, ko'nikmalarni o'zlashtiradi. Shu asosda unda xilma-xil qobiliyatlar va shaxs xususiyatlari shakllanadi. Bolaning faoliyatdagi faol mavqeyi uni faqat tarbiya ob'yektiga emas, shu bilan birga tarbiya sub'yektiga ham aylantiradi. Bu bolani tarbiyalash va rivojlantirishda faoliyatning yetakchilik rolini belgilaydi. Bolalarning rivojlanishi va tarbiyalanishining yosh bilan bog'liq davrlarida faoliyatning turli xillari yonma-yon bo'ladi va o'zaro ta'sir ko'rsatadi, lekin bunda ularning roli bir xil bo'lmaydi: har bir bosqichda faoliyatning yetakchi turi ajratiladi, unda bolaning rivojlanishidagi asosiy yutuqlar namoyon bo'ladi. Har bir faoliyat ehtiyoj, sabablar, faoliyat maqsadi, mavzuyi, vositalari, buyumlar bilan amalga oshiriladigan harakatlar va nihoyat, natija bilan ajralib turadi. Ilmiy ma'lumotlarning dalolat berishicha, bola ularni darhol emas, balki asta-sekin va katta yoshdagi odamning rahbarligida egallaydi. Bola faoliyatining xilma-xilligi va boyligi, uni egallashdagi muvaffaqiyat oiladagi, bolalar bog'chasidagi tarbiya va ta'lim sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Bolaning dastlabki yoshlaridan boshlab faoliyatning eng oddiy turlari uning shaxsiy qobiliyatlarini, xususiyatlarini va atrofdagi narsalarga munosabatini shakllantirishning asosi hisoblanadi.

Ilk yoshdagi bolaning kattalar bilan (hissiy va hissiy-predmetli) muomalasining eng oddiy turlari unda taassurotlarga bo'lgan ehtiyojini rivojlantiradi, tasvurlarini shakllantiradi. Yangi harakat usullarini egallab borgan sayin bolalarning faolligi oshib boradi. Biroq faollik darajasi, uning rivojlanishi irsiy jihatdan shart qilib qo'yilgan zaminga, taqlid qilishga ham bog'liq bo'ladi. Hayotining dastlabki yillarida kattalar bilan muomala qilishni va buyumlar bilan ish olib borishni o'z ichiga oladigan yo'l-yo'riq, tadqiqot faoliyati bolalar faoliyatining asosiy turlari bo'ladi. Tarbiyachilar bolalar bilan muomalada bo'lar ekanlar, ularni buyumlar dunyosiga olib kiradilar. Shunday yo'l bilan bolalar o'ziga xos buyumlar bilan bog'liq faoliyatni egallaydilar. Bunda muomalaning o'zi bola uchun zarur ehtiyojga aylanadi. Buyumlar bilan bog'liq faoliyatni tashkil etish oilada ham, maktabgacha ta'lim muassasasida ham bir va ikki yoshli bolalarni tarbiyalash vazifalaridan biri hisoblanadi, chunki bu faoliyat da barcha bilish jarayonlari, maqsadlari va xulq-atvor sabablari rivojlanadi. Bu faoliyatda bolalar tarbiyachilar rahbarligida buyumlarning xususiyatlari, ular bilan qilinadigan harakatlar to'g'ri dastlabki bilimlarni o'zlashtiradilar. Bola ikki yarim yoshga to'lganda buyumlar bilan bog'liq faoliyat va muomala ancha yuqori rivojlanish darajasiga ko'tariladi, o'yin va tasviriy faoliyatga o'tish uchun asos yaratiladi. Kattalar uyushtiradigan muloqot va faoliyatda bolalarda o'zini o'zi anglashning dastlabki shakllari shakllanadi. Bola o'zini atrofdagi odamlardan ajratadigan, o'z imkoniyatlarini anglab yetadigan bo'la boshlaydi. Mustaqillik rivojlanishining ana shu bosqichida bolalar kattalarning vasiyligini qisman cheklashga intiladilar. O'zini o'zi anglashning dastlabki shakllari xulq-atvor sabablarini shakllantirishning boshlanishi

bo'ladi. Ilk yoshdagi bolalarning faolligi va mustaqilligi bevosita katta odamning ishtiroki va ta'siri ostida ro'y bersa, 4-6 yosh. U bolalar xilma-xil faoliyatga tobora mustaqil, o'z xohishlariga ko'ra qo'shiladilar, bunda ongning roli oshadi va ba'zan ijodiy xususiyatga ega bo'ladi.(3-rasm).

3-rasm. Faollik bog'lanishlar.

Tarbiya vazifalari, mazmuni, metodlarini yoshga qarab tabaqalashtirish fanda qabul qilingan odam hayotini davrlarga bo'lishga tayanadi. Bir tomondan, vaqtni orqaga qaytarib bo'lmazligi, odam umrining qancha davom etishi va ikkinchi tomondan, tarbiya va ta'lim sistemasi bilan izohlanadigan ruhiy rivojlanishning olg'a harakat qilishi yoshga qarab tabaqalashtirishning asosi hisoblanadi. Yosh davrlari-odam rivojlanishining majburiy bosqichlaridir. Har bir yosh davri yashalgan yosh, organizm biologik sistemalarining yetilish darajasi, ularning vazifalari, shu bilan birga odamning hayotiy tajribasi, bilimlarining hajmi, faoliyat turlari va mazmuni bilan belgilanadi. Yosh kattalashgan sari ruhiy faoliyat boyib boraveradi, shu bilan birga teskari jarayon ham ro'y beradi, shu sababli har bir yosh uchun shaxsning sensor, aqliy, hissiy, irodaviy, sababiy tomonlari kabi xususiyatlar xosdir, ular orasidagi o'zaro aloqa o'zgaradi, bu esa rivojlanishning umumiy darajasiga, xulq-atvorni tartibga solishga ta'sir ko'rsatadi. Yosh bilan birga faoliyatning yetakchi turi ham o'zgaradi. Biroq shaxsning ruhiy rivojlanish darajasi faqat yashalgan yillar natijasi emas: har qanday yoshda, ayniqsa, bolalikda tarbiya va ta'lim sistemasi, shaxsning faoliyati va faolligi hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Yosh bilan bog'liq rivojlanish muddatlarida o'ziga xos siljishlar ham bo'lishi mumkin. Ilk yoshdagi bolalarning yosh xususiyatlari va ulami tarbiyalash. Ilk yoshdagi bolalar yordamga muhtoj, ko'ngli nozik bo'ladi. Shu bilan birga bu o'sish va rivojlanish sur'atlari juda yuqori bo'lgan yoshdir. Shu sababli tolaqonli rivojlanishni ta'minlash uchun bolalarning sog'lig'ini muhofaza qilish va mustahkamlash, ularning hayotini to'g'ri tashkil etish uchun har bir bolaning hissiy ijobiy holatiga ko'maklashuvchi shart-sharoitlarni yaratish to'g'risida g'amxo'rlik qilish zarur. Ilk yoshda bolalar emaklash, tirmashish, biror narsaga osilib o'zini ko'tarish, yurish kabi xilma-xil harakatlarni egallaydilar. Harakat ayrim turlarining o'z vaqtida paydo bo'lishi va ketma-ketligi bolalarning o'ziga xos xususiyatlariga va tarbiya sistemasiga bog'liq bo'ladi. Bolalarni yaxshi ovqatlantirish,

parvarish qilish, ular bilan tez-tez muloqotda bo'lib turish tufayli ular bu sharoitlar yo'q bo'lgan paytdagidan ancha erta mustaqil yura boshlaydilar. Shu sababdani ilk yoshda sensor rivojlanish, aqliy rivojlanish asoslari, his-tuyg'ularni, idrok etishni, tasvurlarni takomillashtirish katta ahamiyatga ega.

Ta'lim va tarbiyaning mazmuni, vositalari, metodlari bolalarning rivojlanish jarayoni, ularning yoshi bilan izohlanadi. Jumladan, kichik yoshdagi bolalar bilan ish olib borganda ularning mustaqil hayotga butunlay moslashmaganligi hisobga olinadi. Keyingi yosh guruhlarida maktabgacha yoshdagi bolaning mustaqilligi va moslashishi ancha oshib boradi, shunga muvofiq tarzda ta'lim-tarbiyaviy ishlarning vazifalari, mazmuni, vositalari va metodlari o'zgaradi. Bolaning maktabgacha yoshning oxiriga borib erishgan rivojlanish darajasi ular bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishini murakkablashtirish imkonini beradi.

11

Maktabgacha o'rta yoshda bola organizmining takomillashishi davom etadi: 3 yoshdan 5 yoshgacha bolaning o'sish sur'ati avvalgi yosh davriga nisbatan birmuncha susayadi, lekin 5 yoshdan 8 yoshgacha yana kuchayadi. Umumiy o'sish va tana og'irligining oshishi bilan bir vaqtda bolaning barcha asosiy to'qimalari va organlari anatomik o'zgarishlari va funksional rivojlanishi ro'y beradi. Asta-sekin skelet qotib boradi, muskullar hajmi oshadi, bola organizmining ishlash qobiliyati kuchayadi. Shu bilan birga asab hujayralari tez charchaydi va madori quriydi. 6-7 yoshga kelib bola yurish, yugurish, sakrash, arqonga osilib chiqish, uloqtirish va hatto chang'ida yurish, konkida uchishdek murakkab harakat turlarini muvaffaqiyatli egallaydi. Jismoniy tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ish olib borishda markaziy o'rinni egallaydi. Bolaning imkoniyatlariga muvofiq oilada va bolalar bog'chasida ta'sir ko'rsatishning aniq vositalari va metodlarini qo'llash sistemasi: hayot, ovqatlanish tartibi, gimnastika mashqlari va harakatli o'yinlar, chiniqish usullari belgilanadi. Maktabgacha o'rta yoshdagi bolada miya qobig'ining funksional faolligi takomillashib boradi. Asab sistemasining yuksak darajada ta'sirchanligi idrok etishning yorqinligi, o'tkirligini, bolalar ta'sirlanuvchanligini shart qilib qo'yadi, shuning uchun maktabgacha o'rta yoshdagi bolani tarbiyalash va unga ta'lim berishda taassurotlar va bilimlarni (bu asosan atrofda hayot haqidagi eng oddiy bilimlar bo'ladi) tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha o'rta yoshda tarbiya maqsadga muvofiq tarzda olib borilganda ko'rish, eshitish, hid bilish kabi idrok etish usullari, ko'rgazmali-ta'sirchan va obrazli fikrlash, irodaviy, hissiy hamda sabab jarayonlari rivojlanadi. Bolalar bilish jarayonini egallab borar ekanlar, eng oddiy tahlil etish va umumlashtirish, tasniflashga qodir bo'lib boradilar, o'zlarini o'rab turgan buyumlar va hodisalar to'g'risida mulohaza bildira boshlaydilar. Umuman maktabgacha yosh sinchkovlik, qiziquvchanlik bilan ajralib turadi. Biroq bolaning tabiiy qiziquvchanligi qondirilmasa, u passiv bo'lib qoladi. Maktabgacha o'rta

¹¹O.U.Hasanboyeva, M.X.Tojiyeva, N.M.Qayumova, SH.K.Toshpo'latova, M.M.Pirmuhamedova, RT.Akbarova, M.SH.Nurmatova, N.N.Jamilova, X.Sariboyev, L.A.Kulay. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. O'quv qo'llanma. 3-nashr. T.: "ILM ZIYO", 2012

yoshdagi bolalar uchun faoliyatning xilma-xil turlarida namoyon bo'ladigan taassurot yangiligi va o'tkirligi bilan xosdir. Kattalarning ta'sirida maktabgacha yoshdagi bolaning faoliyati ixtiyoriy ravishda bajariladigan va boshqariladigan bo'lib qoladi, bu esa ta'lim beradigan mashg'ulotlar va mehnat paytida e'tiborlilikni tarbiyalash uchun g'oyat muhimdir. Bola shaxsining tarkib topishi uning fe'l-atvori shakllanishida ham o'z ifodasini topadi. Ongning rivojlanishi faoliyat, xulq-atvor uchun turli sabablarning paydo bo'lishida katta ahamiyatga egadir.

Maktabgacha o'rta yoshdagi bola shaxsiy xulq-atvor sabablarini ijtimoiy xulq-atvor sabablariga bo'ysundirib, tarbiyachilar, ota-onalarning talablariga asoslangan holda o'z xulq-atvorini va boshqa bolalar xulq-atvorini baholay oladi. O'yin vaziyatida, mashg'ulotlar chog'idagi ta'lim paytida maktabgacha yoshdagi bolada fe'l-atvorning irodaviy sifatlari paydo bo'ladi. Ma'naviy ongni shakllantirish burch, adolat, qadr-qimmat va boshqa ijtimoiy tuyg'ularning paydo bo'lishi bilan ajralib turadi. Bola o'z oldiga qo'yilayotgan talablarning ahamiyatini tushuna boshlaydi. Yaxshi va yomon xatti-harakat qilgandagi kechinmalar endilikda katta odamning munosabati bilangina emas, shu bilan birga o'z mulohazasi, ularga o'zining axloqiy munosabati bilan paydo bo'ladi. Bolalarda xijolat bo'lish, uyalish histuyg'ulari va aksincha, ijtimoiy talablarni bajarganligini anglab yetishdan quvonish va qoniqish hosil qilish tuyg'ulari chuqurroq namoyon bo'ladi. Maktabgacha o'rta yoshdagi bolada qobiliyatlarni rivojlantirish uchun yosh bilan bog'liq zamin mavjud. Bu bolani har tomonlama rivojlantirish uchun ta'lim mazmunini o'zgartirish va murakkablashtirishga, ta'lim va tarbiyaning o'yin, so'z, ko'rgazmali hamda amaliy usullari nisbatini o'zgartirishga, maktabgacha yoshdagi bolalikda mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlardan foydalanishga asos bo'ladi.¹²

Bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan pedagogik jarayon murakkab va rang-barangdir. Tarbiya masalalari ta'lim-tarbiya ishining tashkiliy shakllari, bolalar faoliyatining har xil turlari: mashg'ulotlarda ta'lim berish orqali, ijodiy va qoidali o'yinlar, bolalarning mustaqil faoliyatlari, ularning o'z mehnati va kattalar mehnati bilan tanishtirish orqali, o'z-o'ziga xizmat qilish, sayrlar o'tkazish, gigiyenik tadbirlar orqali amalga oshiriladi. (4-rasm.)

¹²O.U.Hasanboyeva, M.X.Tojiyeva, N.M.Qayumova, SH.K.Toshpo'latova, M.M.Pirmuhamedova, RT.Akbarova, M.SH.Nurmatova, N.N.Jamilova, X.Sariboyev, L.A.Kulay. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. O'quv qo'llanma. 3-nashr. T.: "ILM ZIYO", 2012

4-rasm. Faoliyat turlari

Ta'lim-tarbiya ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maktabgacha ta'lim tashkilotidagi pedagogik jarayonni, har bir faoliyat turini to'g'ri tashkil etishga bog'liq. Maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik jarayonida ta'lim muhim ahamiyat kasb etadi va u kundalik hayotda, o'yinda, mehnatda, mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi. Mashg'ulotda ta'lim va tarbiya vazifalari hal etiladi. Bolalar tevarak-atrofdagi hayot va tabiat bilan tanishish, nutqni o'stirish va savod o'rganish, matematika, jismoniy madaniyat, tasviriy faoliyat, musiqa bo'yicha eng oddiy tasavvur va bilimlarni, malaka va ko'nikmalar sistemasini egallab oladilar. Bolalar egallab olishlari kerak bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalar Maktabgacha ta'lim tashkiloti dasturida belgilab berilgan bo'lib, u bolalarning umumiy rivojlanishida va ularni maktab ta'limiga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Mashg'ulotlarda ta'lim berish didaktika prinsiplari asosida bolalarning yosh va o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olib ma'lum izchillikda olib boriladi, mazmuni sekin-asta murakkablashtirib boriladi. Natijada u rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi xususiyatga ega bo'ladi. Dasturda har bir yosh guruhida hafta davomida o'tkaziladigan mashg'ulotlar soni va har bir mashg'ulot qancha davom etishi belgilab qo'yilgan. Tarbiyachi mana shunga asoslanib, o'zining haftalik mashg'ulotlar jadvalini tuzib oladi, bu ta'limning hamma bo'limlari bo'yicha belgilangan ta'lim-tarbiya ishlarini to'g'ri taqsimlash va bir xilda amalga oshirishga imkon yaratadi. Mashg'ulotlar jadvalini tuzishda quyidagi talablarga rioya qilish kerak. (5-rasm)

5-rasm. Bolalar faoliyatning yo'nalishlari.

¹⁴ Muallif chizmasi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Maktabgacha ta'lim tizimida ta'limiy faoliyatni yanada takomillashtirish uchun turli xil zamonaviy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Maktabgacha ta'lim sohasida misli ko'rilmagan o'zgarishlarni bugun har bir yurtdoshimiz sezib, kuzatib turibdi. Ta'limning poydevori hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimiga davlat tomonidan bu qadar tizimli va bir-birini to'ldiruvchi e'tibor hamda amaliy yordam kuzatilmagan, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Mamlakatimizda 2017-2023 yillar davomida maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim-tarbiyaga oid ko'plab ishlar amalga oshirildi va oshirilib kelinmoqda

Sohada yig'ilib qolgan muammolarni hal etish va 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning to'laqonli ta'lim-tarbiya olishini ta'minlash masalasi davlatimiz rahbari tomonidan kechiktirib bo'lmaz vazifa sifatida ilgari surildi. Sababi bog'chalar ta'lim muassasasi vazifasini bajarish o'rniga ota-ona ishda bo'lgan vaqtda bolaga qarab turadigan muassasaga aylanib qolgani, qamrovning pastligi, binolarning ta'mirtalabligi, boshqa maqsadlarda ishlatilgani, metodik jihatdan to'liq ta'minlanmagani, pedagoglar ijtimoiy himoyasi va maoshining pastligi kabi kompleks muammolarni hal etish kechiktirib bo'lmaz masala edi. Keyingi 20 yil davomida davlat tasarrufidagi maktabgacha ta'lim muassasalari soni 45 foizga kamaygani, 2,45 million boladan 818 ming nafarigina bog'chalarga qamrab olingani bu fikrlar isboti bo'la oladi. Maktabgacha ta'lim muassasalari infratuzilmasi va moddiy-texnik bazasining yaroqsiz holati bolalarni maktabgacha ta'lim bilan to'liq qamrab olishni ta'minlashga imkon bermasdi.¹⁵

2017-yil 16-avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilish maktabgacha ta'lim tizimi tarixida qoladigan yig'ilish bo'ldi. Shu kuni mamlakatimiz Prezidenti davlat milliy genofondini mustahkamlash borasida gapirib, ta'limning ilk bosqichini rivojlantirishning ko'plab yo'nalishlarini belgilab berdi.

Mashg'ulotlar jadvalini tuzishda quyidagi talablarga rioya qilish kerak:

Dasturning hamma bo'limlari bo'yicha mashg'ulotlarni haftaga teng taqsimlash. Haftaning birinchi va oxirgi kuniga osonroq mashg'ulotlar qo'yiladi. Haftaning seshanba, chorshanba va payshanba kunlarida bolalardagi aqliy faoliyat tezlashadi, shuning uchun bu kunlarga murakkabroq ishlar rejalashtiriladi. Kun davomida birinchi bo'lib bolalardan aqliy zo'r berishni ko'proq talab etadigan, kam harakatli mashg'ulotlar rejalashtiriladi (tevarak-atrofdagi hayot va tabiat bilan tanishtirish, ona tili, matematika), ikkinchi mashg'ulotga yengilroqlari: tasviriy faoliyat, jismoniy tarbiya, musiqa mashg'uloti va shunga o'xshashlar rejalashtiriladi. Kun davomida mashg'ulotlar quyidagicha tartibda almashtirib boriladi: matematika va jismoniy tarbiya, ona tili va tasviriy faoliyat va hokazo. Mashg'ulotlarni bunday taqsimlash bolalarning dastur materialini yengilroq o'zlashtirib olishiga imkon yaratadi.¹⁶

¹⁵ <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/maktabgacha/3724.htm>

¹⁶ <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinf-o-quvchilarini-aqliy-faoliyat-usullariga-o-rgatish-texnologiyasi>

— Tajriba guruhlarida 3-4 soat davomida bir yoki ikki smenada ta'lim-tarbiya jarayoni tashkil etiladi. Bitta guruhdagi bolalar soni 30 nafardan oshmasligi kerak, — deydi Toshkent shahar maktabgacha ta'lim bosh boshqarmasi bo'lim boshlig'i Jamila Javlonova. — Tajriba guruhleri maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat tomonidan belgilangan talablarga muvofiq bolalarni tarbiyalaydi va maktabga tayyorlaydi. Bunda bolalarning o'ziga xos xususiyatlari, albatta, hisobga olinadi.¹⁷

Bolalar tevarak-atrofdagi hayot va tabiat bilan tanishish, nutqni o'stirish va savod o'rganish, matematika, jismoniy madaniyat, tasviriy faoliyat, musiqa bo'yicha eng oddiy tasavvur va bilimlarni, malaka va ko'nikmalar sistemasini egallab oladilar.

Bolalarning mehnat faoliyatini ularning ijtimoiy va aqliy faolligini o'stiradigan qilib tashkil etilishi kerak. Buning uchun ularni hamma kerakli materiallar va mehnat qurollari bilan ta'minlash lozim. O'z-o'ziga xizmat bolalar mehnatini tashkil etish

shakllaridan biri hisoblanadi.

18

6-rasm. Mehnat qurollarini ko'rgazmali tushuntirish orqali bolalarning o'zlashtirish darajasi.

¹⁷ <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/maktabgacha/3724.htm>

¹⁸ Muallif chizmasi.

7-rasm. Mehnat quollarini ogʻzaki tushuntirish orqali
bolalarning oʻzlashtirish darajasi.

Yuqorida Qoʻqon shahar 51-MTTining 5ta guruhida olib borilgan mehnat quollarini ogʻzaki va koʻrgazmali usuli orqali hamda shakl-sharoitda tushuntirish tajribasi oʻtkazilgan. Guruhlarda bolalar soni jihatdan aytarli teng darajada. Yaʼni har bir guruhda boalar soni oʻrtacha 22-25 tani tashkil qiladi. Bu holatda bolalar koʻrgazma usuli orqali tushunish darajasi ortganligini koʻrishimiz mumkin.(5-6-rasmlar.)

Tadqiqotimizda soʻrovnoma usuli orqali bir qator savollar respondentlarga yoʻllangan. Soʻrovnoma usulidan kutilgan natija maktabgacha taʼlim tizimida taʼlimiy faoliyatni tashkil etishda qaysi usullardan foydalanishni belgilash va ularning mashgʻulot oʻtish joylarini toʻgʻri amalga oshirish uchun nima ishlar qilish zarurligiga ilmiy yechimlar berishdan iborat.

19

8-rasm. Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida xorij tajribalaridan
foydalanish va qoʻllash imkoniyatlari.

Bugungi kunda maktabgacha taʼlim tashkilotlaridagi xorijiy tajribalarni qoʻllagan holda innovatsiyalarga asoslangan mashgʻulotlarning olib borilishi ham yetarlicha emas.

¹⁹ Muallif chismasi.

Bu boradagi mavjud muammolarning hal etilishida soha mutaxassislarining tajriba almashinuv va onlayn seminar-treninglar, maxsus kurslar, xalqaro miqyosdagi konferensiyalarda ishtirokini ta'minlash orqali xorijiy tajribalarni amaliy qo'llash tajribalarini shakllantirish va mahalliy sharoitga, milliy qadriyatlarga moslashtirilgan holda qo'llashlarini ta'minlashga erishish zarurati tug'ilayotganligini ko'rsatmoqda. Tadqiqotimiz natijasini yuqoridagi rasmda ko'rishingiz mumkin.(8-rasm). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xorij tajribalaridan foydalanish va qo'llash imkoniyati deyarli yuqligi aniqlandi.

O'zaro hamkorlik memorandumlarini tuzish orqali ham boy tajribaga ega bo'lgan davlatlar tajribalarini o'rganish, kuzatish va eng samarali imkoniyatlarini maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga qo'llashning yo'lga qo'yilishi ham manfaatli imkoniyatlardan sanaladi. Bundan tashqari, xorijiy davlatlar bilan birgalikdagi sohaga oid ijtimoiy va amaliy loyihalarda maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori hamda tabiyachilarining ishtirok etishi ham bu sohaga xorij tajribasi joriy qilinishiga juda yaxshi imkoniyat yaratib beradi.

9-rasm. Maktabgacha ta'lim tashkilotida yaratilgan shart-sharoitlar darajasi.

Sizningcha maktabgacha ta'lim tashkilotingizda faoliyatingiz uchun shart-sharoitlar yetarli? Bu so'rovnamada muammoli holat kuzatimaganligini ko'rishimiz mumkin.(9-rasm). Mazkur rasmdan ko'rinib turibdiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shart-sharoitlar yetarlicha yaratilgan va yaratilib borilmoqda. Texnik, uslubiy, moddiy sharoitlarda muammo bartaraf etilganligi faoliyatni samarali tashkillashtirishga ijobiy ta'sir etib borayotganligidan dalolat beradi. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi shart-sharoitlarning talab darajasida yaratilishi, undagi qulayliklar bolalar bilan ishlash, qiziqtirish va har tomonlama ijodiy yondashish imkoniyatini yanada yaratib beradi.

Ushbu so'rovnomamizni 15 nafar tarbiyachilar ishtirokida online va offline tarzida amalga oshirdik va ularning 5 nafari o'zlarini rivojlantirish kerakligini va buning uchun ularga imkoniyatlar va shart-sharoitlar yetarli emasligini o'rgandik. Tadqiqotimiz davomida shuni bildikki, savollar turlicha bo'lgani bilan muammo bir xil, ko'p insonlarda javoblar asosan bir xillikni ko'rsatdi.

Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, seminar treninglarda faol ishtirok etilishi va ayrim hollarda qisman ishtiroki deyarli bir xil ko'rsatgichni tashkil etmoqda. Aynan bu masala har doim hal etilishi muhim sanaladi. Chunki pedagog xodimlarning bilim va malakasini rivojlantirishda seminar treninglar muhim ahamiyatga ega.(10-rasm)

10-rasm. Tarbiyachining ta'limiy faoliyatni rivojlantiruvchi seminarlarda ishtirok etish ko'rsatgichi.

Joylarda o'tkaziladigan o'quv seminarlar maktabgacha ta'lim tizimi uchun yuqori malakali, zamonaviy fikrlaydigan, ta'lim va tarbiyaning ilg'or texnologiyalarini o'zlashtirgan pedagog kadrlar va mutaxassislar tayyorlashga hamda ular olgan bilim va tajribalari ta'lim tizimida bolajonlarga bilim, ko'nikmalar berilishida katta tajriba bo'ladi.

20

20 Muallif chizm

11-rasm. MTT da ta'limiy faoliyatni tashkil etishda axborot texnologilardan foydalanish.

Mazkur javoblar natijalaridan ko'rinadiki, mashg'ulotlarni tashkil etishda axborot texnologiyalarini faoliyatga joriy etish ba'zida amaliyotiga qo'llaydigan tarbiyachilar soniga nisbatan doimo qo'llaydigan tarbiyachilar soni kam ekanligi aniqlandi. Bunday holdan sohadagi texnik vositalarning yetishmasligi, to'liq ta'minlanmaganligi va texnik vositalar bilan ishlash o'quvi ham yetarlicha o'zlashtirilmaganligi kabi sabablar bilan bog'liqligi aniqlandi. Zamonaviy ta'lim va tarbiyada texnik vositalarsiz mukammal bilim berish imkoni cheklanib qoladi, shu bois har bir tarbiyachi faoliyatini malakali va yuqori saviyada tashkillashtirish uchun axborot kommunikatsiya va multimedia vositalarini keng qo'llashi maqsadga muvofiq bo'ladi.(11-rasm)

Har qanday ta'limning asosi — metodika, jumladan, maktabgacha ta'limniki ham. Maktabgacha ta'limni sifat bosqichiga ko'tarishda yangi ta'lim metodlari, innovatsion texnologiyalarning ahamiyati katta. Sababi MTTning moddiy-texnik bazasi yuqori bo'lsa-yu, tarbiyachi bola bilan ishlamasa, unga har kuni yangi ma'lumotlarni o'rgatmasa, hamma qilingan harakatlar natijasi nolga tenglashib qoladi. Sohadagi mutaxassislar mahoratini oshirish, ularga zaruriy metodik ko'mak berish maqsadida Maktabgacha ta'lim muassasalari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti tashkil etildi.²¹

TADQIQOT MUHOKAMASI

Demak yuqoridagi tadqiqot va so'rovnamalarni inobatga olib, ta'lim tashkilotlarida yetarlicha shart-sharoit yaratiganiga qaramay tarbiyachilarning ta'limiy faoliyatni tashkil etishda usul va metodlardan foydalanishda kamchiliklarga yo'l qo'yilayotgani hamda tajribalar yetrali emasligi aniqlandi. Bu holatlarni bartaraf etish uchun esa o'quv metodik seminarlarni doimo tashkil qilish va unda soha vakillarini doimo ishtirokini ta'minlash, xorij tajribalarini muntazam targ'ib etish, texnik vositalardan bexato foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb masala ekanligini aniqladik.

Tarbiyachilarning ko'nikma va malakalarini shakllantirib keyin bolajonlarning ta'limiy faoliyatni qabul qilishlari uchun o'yin tulari va mashg'ulotlarni tashkil etish maqsadga muvofiq.

Mashg'ulotlarda va mashg'ulotdan tashqari vaqtda o'ynaladigan didaktik va harakatli o'yinlar muhim rol o'ynaydi. Tarbiyachi bolalarning sensor rivojlanishini, aqliy tarbiyasini, bilish jarayonlarini didaktik o'yinlar orqali amalga oshiradi. Harakatli o'yinlarda bolalarning jismoniy madaniyatini tarbiyalash uchun yaxshi shart-sharoit yaratish kerak. Harakatli o'yinlar ertalabki va kechki sayr soatlarida tashkil etilib, kuniga 1-2 marta butun guruh, yoki guruhcha bilan o'tkazilishi kerak. O'rta va katta guruhlarda turli xil sport o'yinlari o'tkazib turiladi. Hamma o'yinlar uchun kun tartibidan vaqt ajratish va kerakli materiallar bilan ta'minlash tarbiyachining zimmasiga yuklatilgan. Kun davomida bir necha marta: ertalabki qabul vaqtida, ertalabki va kechki sayrda bolalarning mustaqil

²¹ <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/maktabgacha/3724.htm>

faoliyatlari tashkil etiladi. Bolalar o'zlariga tanish bo'lgan didaktik va harakatli o'yinlarni o'ynaydilar, xohlagan rasmlarini chizadilar, xohlagan narsalarini (plastilindan) yasaydilar, kitoblar, rasmlarni tomosha qiladilar, xohlagan badiiy asarlarini tinglaydilar. Bolalarning mustaqil faoliyati ular uchun dam olish soati hisoblanadi, ammo ish bilan bir vaqtda bolalarning o'z-o'zini tashkil eta bilish qobiliyati o'sishiga, xulq, madaniyati, irodaviy sifatlarining tarbiyalanishiga, jamoa munosabatlarining shakllanishiga yordam beradi. U har xil faoliyatlarda bolalardagi o'ziga xos ijodkorlikning rivojlanishiga keng imkoniyat yaratadi. Shuning uchun bolalarning mustaqil faoliyatiga ham tarbiyachining rahbarlik qilishi taqozo etiladi: chunki xohlagan ishi bilan shug'ullanishiga imkon yaratish, kerakli material va asbob-uskunalar bilan ta'minlashda yordam berishda, tarbiyachining maslahati lozim bo'ladi. Kun davomida sistemali ravishda mehnat faoliyati tashkil etilib, bolalar kattalarning mehnati bilan tanishtirib boriladi. Bu ish mashg'ulotlarda, ekskursiyalarda, maqsadli sayrlarda, bolalarning kattalar bilan birgalikdagi mehnatida amalga oshiriladi. Bunda bolalarning asosiy e'tibori mehnatning insonlar uchun foydasiga, uning xilma-xilligiga, axloqiy munosabatlariga qaratiladi. Bolalarning ovqatlanishga, mashg'ulotga tayyorlanishlari, tabiat burchagida navbatchilik vazifasini bajarishlari, ularda topshiriqqa nisbatan javobgarlik hissini rivojlantiradi, shu bilan birga ijtimoiy his va munosabatlarni shakllantiradi. Navbatchilik ikkinchi kichik guruhda yilning ikkinchi yarmidan boshlanadi va hamma yosh guruhlarida davom etadi. Katta guruh bolalarining qo'l mehnati, tabiatdagi mehnati, xo'jalik-maishiy mehnatlari har kuni ertalabki soatda, ertalabki va kechki sayrda sistemali ravishda tashkil etib boriladi. Haftasiga bir marta butun guruh ishtirokida bolalarning jamoa mehnati tashkil etiladi, mashg'ulotlarda qo'l mehnatining yangi turi o'rgatiladi. Mehnat jarayonida bolalarning mehnat qilish malaka va ko'nikmalari takomillashadi, kuzatuvchanligi rivojlanadi, qiziqishlari ortadi, mehnatsevarlik, javobgarlik, burch hissi kabi axloqiy sifatleri shakllanib boradi. Bolalarning mehnat faoliyatini ularning jismoniy va aqliy faolligini o'stiradigan qilib tashkil etilishi kerak. Buning uchun ularni hamma kerakli materiallar va mehnat qurollari bilan ta'minlash lozim. O'z-o'ziga xizmat bolalar mehnatini tashkil etish shakllaridan biri hisoblanadi. Kichkina guruhdan boshlab bolalar mustaqil kiyinish va yechinishga o'rgatiladi. Katta guruh bolalari o'zlarini har doim batartib (tashqi ko'rinishi, sochi, kiyimlari, oyoq kiyimi) tutishlari kerak. Ular o'yinchoqlarni, kitoblarni, ish qurollarini o'yin va mashg'ulotdan keyin joy-joyiga yig'ishtirib qo'yadilar.²²

XULOSA.

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, ta'lim sifati ko'p jihatdan tarbiyachilarning kasbiy va uslubiy-pedagogik kompetensiyasi darajasiga, ularning mehnati kasbiy va moddiy rag'batlantirilishiga, rivojlanish va o'z-o'zini takomillashtirishga intilishlariga bog'liq, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

²² Buxoro davlat universiteti PI, "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" kafedrasida o'qituvchisi Z. M. Ashurovaning uslubiy majmuasi.

Tabiiyki, umumiy holda erishilgan natija har doim ham tarbiyachining mashg'ulot boshida belgilagan maqsadiga mos kelavermaydi. Ta'lim maqsadi tarbiyachi va tarbiyalanuvchi faoliyati asosida, shuningdek, ta'lim vositalari yordamida natijalanadi, ushbu jarayonda aniq maqsadga yo'naltirilgan mexanizm ishga tushadi. Ta'lim tizimlari maqsadga erishish jarayonida bosh xalqa aynan qanday va qaysi mexanizm asosida hamda mavjud tarkibiy unsurlarni qanday ishga solish mumkinligini ifodalashga xizmat qiladi. Shuningdek, ta'lim metodlarining tarbiyachi va tarbiyachilarning o'zaro hamkorlikdagi tartibli faoliyati usullari ekanligi to'g'risidagi fikrlar ham mavjud.

"Ta'lim metodlari dastlab pedagog ongida muayyan yo'nalishdagi faoliyatning umumlashma loyihasi tarzida namoyon bo'ladi. Mazkur loyiha amaliyotga tarbiyachi va va bolajonlar faoliyatining o'zaro tutashuvi, mashg'ulot va o'rgatishga qaratilgan aniq harakatlar, amallar yoki usullar majmuasi sifatida joriy etiladi. Metod boshqa shakllarda namoyon bo'lmaydi, buning boisi ta'lim metodi o'zida umumiy holda faoliyatning didaktik modelini ifoda etadi" qayd etilayotgan tushuncha mohiyatini to'laqonli yorituvchi ta'rifni aniqlashga bo'lgan urinish bugun ham davom etyapti, yangi-yangi ta'riflar ilgari surilmoqda. Biroq, "ta'lim metodi" tushunchasi mohiyatini yoritishga nisbatan turlicha qarashlarning mavjudligiga qaramay, ularni o'zaro yaqinlashtiruvchi umumiylik mavjud. Aksariyat mualliflar «ta'lim metodlari tarbiyachilarning mashg'ulot o'tish faoliyatini tashkil etish usullari» degan qarashga yon bosadilar. Demak, ta'lim metodlari ta'lim jarayonida qo'llanilib, uning samarasini ta'minlovchi usullar majmuidir.

Ta'lim metodlari ta'lim maqsadini yoritishga xizmat qiladi, u yordamida ta'lim mazmunini o'zlashtirish yo'llari ifoda etiladi, tarbiyachi va bolajonlarning o'zaro harakati, xususiyati aks ettiriladi.

Metod, bir tomondan, ta'lim maqsadiga erishish vositasi sifatida namoyon bo'lsa, boshqa tomondan, boshqariluvchan mashg'ulot faoliyatini amalga oshirish sharti hisoblanadi.

Ta'lim metodlari doimo u yoki bu o'qish vositalari yordamida joriy etiladi, shu bois ularning o'zaro shartlanganligini ta'kidlash joiz.

Ta'lim metodlari quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

Bu funksiyalar ta'lim metodini qo'llash jarayonida bir-biridan ajratilgan holda yoki ketma-ket joriy etilmaydi, aksincha bir-biriga o'zaro singib ketadi. Misol uchun, tashhisli funktsiya tarbiyachining bir qator metodlardan yaxlit foydalanishi evaziga bajariladi.

"Ta'lim metodi" atamasi bilan birga ko'p hollarda "metodik usul" (sinonimlari – pedagogik usul, didaktik usul) tushunchasi ham qo'llaniladi. U ta'lim metodining tarkibiy qismi, uning muhim unsuri, metodni joriy qilishdagi alohida qadam sifatida ta'riflanadi. Har bir ta'lim metodi muayyan ta'lim usullarini chog'ishtirish orqali joriy etiladi kerak. Metodik usullarni xilma-xilligi ularni tasniflashga imkon bermaydi, biroq tarbiyachi faoliyatida tez-tez qo'llaniladigan usullarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Har bir metod ma'lum ta'limiy vazifani muvaffaqiyatli hal etish, qolganlari esa birmuncha samarasiz bo'lishi mumkin. Universal ta'lim metodlari mavjud emas, shu bois

ta'limiy faoliyatni tashkil etishda turli ta'lim metodlaridan yoki ularning majmuasidan foydalanish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. I.V. Grosheva, L.G.Yevstafeva, D.T.Maxmudova, Sh.B.Nabixanova, S.V.Pak, G.E.Djanpeisova "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi T: 2018. 1-81-b;
2. F. Qodirova, SH. Toshpo'latova, M. A'zamova. "Maktabgacha pedagogika". - T., "Ma'naviyat". 2019.
3. Sh. A. Sodiqova "Maktabgacha pedagogika". "Tafakkur sarchashmalari" T: 2013
4. To'raqulov X.A. "Pedagogik tadqiqotlarda axborot tizimlari va texnologiyalari". Toshkent: Fan, 2006.
5. B.X. Xodjayev "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti". Toshkent – 2017, "Sano-standart" nashriyoti. 2. 6. O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi" T., 2000 y. O'. Asqarova, M. Nishonov, M. Xayitbaev "Pedagogika" T., "Talqin" 2008 y.
6. R. Mavlonova "Pedagogika" T., "O'qituvchi" 2004 y.
7. To'raqulov X.A. "Pedagogik tadqiqotlarda axborot tizimlari va texnologiyalari". Toshkent: Fan, 2006.
8. Sanginova, G. (2024). BOLALARDA MEHNAT TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *University Research Base*, 116-119.
9. Gulnoza, S. (2024). MAKTABGACHA TA'LIMDA MEHNAT TARBIYASI: ZAMONAVIY TALABLAR VA ISTIQBOLLAR. QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 13, 215-219.
10. Sanginova, G. B. (2024). Improving organization in the first environmental education of preschool children. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(4), 440-447.
11. Sanginova, G. B. (2024). STEAM TA'LIMINI JORIY QILISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. *Inter education & global study*, (10 (1)), 103-108.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sanginova G.B. qizi**, o'qituvchi [Сангинова Г.Б., преподаватель, [**Sanginova G.B, teacher**] manzil:150700, Farg'ona viloyati, Qo'qon, Turkiston ko'chasi, 28A [адрес: 150700, Ферганская область, г. Коканд, ул. Туркестан, 28A], [address: 150700, Fergana region, Kokand, Turkistan street, 28A];